

PEDAGOGICAL SCIENCES

POSSIBILITIES OF GENERAL MUSIC EDUCATION IN SOLVING THE OBJECTIVES OF AESTHETIC EDUCATION IN CHINA

Gu Yifan

Senior Lecturer, University of Ningbo, Ningbo, China

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КИТАЕ

Гу Ифань

Преподаватель, Университет Нинбо, г. Нинбо, КНР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197937>

Abstract

The article describes the possibilities of general music education in solving three groups objectives of aesthetic education – transmission of cultural knowledge, formation the system of value-semantic attitudes, organization creative activities based on aesthetic – taking into account the specifics of the socio-cultural and educational situation in China.

Аннотация

В статье охарактеризованы возможности общего музыкального образования в решении трёх групп задач эстетического воспитания – эстетического просвещения, формирования системы ценностно-смысловых отношения, включения обучающихся в творческую деятельность эстетической направленности – с учётом специфики социокультурной и образовательной ситуации в современном Китае.

Keywords: aesthetic education; conceptions of aesthetic education; music education; general music education; music.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, концепции эстетического воспитания, музыкальное образование, общее музыкальное образование, музыкальное искусство.

В современном Китае эстетическое воспитание является одним из приоритетных направлений не только развития теории и практики образования, но и социокультурного развития страны в целом. Эстетическому воспитанию отводится немаловажная роль в построении «духовной цивилизации социализма с китайской спецификой». Правильно организованное эстетическое воспитание, будучи неотъемлемой частью культурного просвещения, должно способствовать повышению уровня культурного развития населения, решению задач духовно-нравственного воспитания (в частности, присвоению традиционных нравственных ценностей, составляющих основу этического учения конфуцианства), гармонизации социальных отношений (последняя задача решается благодаря тому, что основной категорией эстетики является понятие гармонии). При этом в теории и практике эстетического воспитания наблюдается, с одной стороны, обращение к традиционным представлениям о сущности и особенностях организации эстетического воспитания, о его роли в жизни человека и общества (в этом плане особое место занимает философское учение Конфуция, интерпретируемое с учётом современной социокультурной и образовательной ситуации), с другой – инновационные концепции эстетического воспитания, раскрывающие значение эстетического воспитания в развитии личности [4; 8] и его ценностные основания [5; 9; 12]. Существующие в настоящее время в Китае концепции эстетического воспитания не противоречат друг другу, а выступают как взаимодополняющие,

раскрывающие разные стороны это сложного и многогранного феномена. Тем не менее наиболее перспективным является, с нашей точки зрения, выделение в качестве системообразующей ценностной составляющей эстетического воспитания, что позволяет формировать у школьников и студентов способность к целостному восприятию, пониманию и созиданию прекрасного в искусстве, природе, человеческих отношениях, труде, повседневной жизни, способствовать присвоению ими базовых ценностей, таких как Жизнь, Человек, Добро, Красота, Отечество. Такой подход создаёт условия для взаимодействия традиционных конфуцианских эстетических представлений и современных взглядов на эстетическое воспитание, поскольку в основе философии конфуцианства лежит положение о единстве прекрасного и доброго в духовном мире человека и в жизни общества.

В Китае традиционно важнейшая роль в эстетическом воспитании, в приобщении человека к прекрасному отводится музыкальному образованию. Умение воспринимать, понимать и исполнять вокальные и инструментальные музыкальные произведения, выражать не только свои чувства, но и своё миропонимание с помощью музыки издревле считалось неотъемлемым качеством «благородного», «гуманного» (в конфуцианском понимании) человека. Музыка, как и эстетическое воспитание в целом, рассматривалась в конфуцианстве как эффективное средство гармонизации отношений в обществе [6]. Считалось, что и музыка, и эстетическое

воспитание призваны привести в равновесие внутренний мир человека, облагородить его чувства, сделать их более утонченными и помочь человеку осознать свой долг перед другими людьми и перед самим собой. Обоснованное в исследованиях современных китайских учёных (Ван Сяохун, Ван Хуайцзянь, Ду Сывэй, Сун Цзинан, Яо Вэй и др.) единство природы музыкального образования и эстетического воспитания позволяет выявить возможности музыкального образования в решении задач эстетического воспитания.

При этом особую роль в решении задач эстетического воспитания играет общее музыкальное образование. Система общего музыкального образования, не предполагающего предпрофессиональной и профессиональной подготовки, в современном Китае охватывает все уровни образования: раннее образование (для детей до трёх лет), дошкольное образование, основное общее образование, дополнительное музыкальное образование, представленное комплексом общеобразовательных и общеразвивающих программ, высшее образование. Именно в системе общего музыкального образования эстетическое воспитание обучающихся выступает самостоятельной значимой образовательной целью, в отличие от системы профессионального музыкального образования (музыкальные школы при консерваториях, музыкальные училища, консерватории, музыкальные отделения и факультеты в многопрофильных университетах и профессиональных колледжах и вузах), где на первый план выходит профессиональная исполнительская и иная подготовка. Возможности общего музыкального образования в решении задач эстетического воспитания обучающихся определяются, во-первых, воспитательным потенциалом музыки как вида искусства, во-вторых, особенностями самой системы общего музыкального образования, то есть его содержанием, формами, методами, особенностями взаимодействия педагогов и обучающихся.

Воспитательный потенциал музыки определяется общими функциями искусства в решении задач эстетического воспитания, особенностями музыки как специфического вида искусства и национальными особенностями музыкального искусства Китая.

Анализ фундаментальных исследований М.М. Бахтина [1], Ю.Б. Борева [2], Л.С. Выготского [3], Л.Н. Столовича [7] позволил выявить следующие функции искусства в решении задач эстетического воспитания:

познавательную, предполагающую постижение и понимание окружающего мира и внутреннего мира человека посредством эстетических категорий;

дидактическую, направленную на решение с помощью искусства образовательных и просветительских задач по формированию целостного эстетического мировосприятия;

аналитическую, обеспечивающую способность к оценке действительности с эстетических позиций;

формирующую, направленную на формирование и развитие ценностно-смысловой, интеллектуальной, эмоциональной сфер личности;

коммуникативную, реализующую общение и взаимодействие на содержательной основе искусства и с помощью средств разных видов искусства; социализирующую, способствующую включению человека в систему общественных отношений и их преобразование в процессе разных видов эстетической деятельности.

В науке традиционно выделяют следующие особенности музыки как вида искусства: музыка выражает эмоциональную реальность и обращена непосредственно к эмоциональной сфере человека; музыка наряду с эмоциями может выражать определённые идеи, благодаря чему способствует развитию образного мышления обучающихся; музыка является временным, динамическим искусством, поэтому восприятие произведений, имеющих сложную форму, может потребовать от обучающихся специальной подготовки; музыкальное искусство реализует свои функции в эстетическом воспитании с помощью специфических выразительных средств – мелодии, темпа, ритма, лада, тембра. Перечисленные особенности обуславливают специфику эстетического воспитания обучающихся в системе музыкального образования.

Музыкальное искусство Китая отличается следующими чертами: 1) синкретическое единство текста (для вокального искусства), мелодии, особенностей исполнения, элементов театрализации; 2) сосуществование и в ряде случаев интеграция современного и традиционного исполнения; 3) реализация принципа «использовать древнее в интересах современного, использовать западное в интересах китайского» [10].

Особенности системы общего музыкального образования современного Китая позволяют успешно осуществлять эстетическое воспитание обучающихся. Этому способствуют принципы, лежащие в основе организации общего музыкального образования:

принцип доступности музыкального образования для каждого гражданина КНР, вне зависимости от его пола, национальности, социального статуса, вероисповедания, места проживания, обеспечивающий создание равных условий для всех жителей страны при получении музыкального образования, реализации их музыкальных способностей;

принцип связи музыкального образования с национальной и мировой художественной культурой. При этом в практике общего музыкального образования наряду с глубоким изучением традиционной национальной и классической западной музыки учитываются современные тенденции развития музыкальной культуры;

принцип учёта опыта организации общего музыкального образования в зарубежных странах;

принцип свободы педагогов в выборе методов и средств музыкального образования. В последние годы учителя музыки не ограничены в жёсткой форме рамками программы, они имеют право выбирать те методы обучения, которые наилучшим

образом способны раскрыть содержание музыкального образования конкретной группе учащихся, отвечают возрастным, социокультурным, этнокультурным и индивидуальным особенностям школьников или студентов;

принцип научности, означающий организацию общего музыкального образования на основе современных, наиболее перспективных подходов в области теории музыки и музыкального образования, педагогики, психологии, музыкально-исполнительской деятельности;

принцип ступенчатости, позволяющий реализовать непрерывность и преемственность в системе общего музыкального образования, единство элементарного, начального, среднего и высшего, основного и дополнительного, общего и профессионального музыкального образования. Реализация этого принципа обеспечивает благоприятные возможности для непрерывного эстетического развития обучающихся, совершенствования их музыкальных способностей, для профориентации в сфере музыкального образования;

принцип креативности, означающий создание необходимых условий для музыкального (исполнительского, композиторского и иных видов) творчества обучающихся.

Реализация перечисленных принципов придаёт эстетическому воспитанию обучающихся в системе общего музыкального образования обучающихся системный характер, обеспечивает в единстве их эмоциональное и интеллектуальное развитие, способствует повышению их культурного уровня, формированию и развитию эстетического вкуса, способности к эстетической оценке разнообразных явлений действительности, а также позволяет выявить музыкально одарённых детей.

В современной китайской педагогической науке серьёзное внимание уделяется обоснованию условий эффективности эстетического воспитания в системе общего музыкального образования. Среди педагогических исследований такого рода обращает на себя внимание работа Чжан Лицзюнь [11], в которой такие условия чётко сформулированы и глубоко обоснованы с точки зрения педагогики и психологии. Первым условием, по мнению исследователя, является эстетическое оформление пространства (учебного кабинета, школьного концертного зала), в котором протекает процесс музыкального образования. Школьники должны окружать по-настоящему прекрасные вещи, так или иначе связанные с музыкальным искусством, а также произведения живописи и каллиграфии, что способствует формированию у детей не только эстетического вкуса, но и целостного эстетического мировосприятия. Вторым условием выступает создание организационных и эмоциональных условий для восприятия музыки (свободное, без предварительных установок и излишней информации, восприятие вокальных и инструментальных произведений, применение рефлексивных методов, позволяющих школьникам вербализировать либо визуализировать свои переживания в процессе прослушивания музыки), что способствует глубокому

пониманию музыки и формированию навыков интерпретации музыкальных произведений с позиций эстетики. Третье условие – создание атмосферы доверительности, искренности во взаимодействии между учителем и учениками. Это позволяет организовать на занятии ценностно-смысловой диалог, необходимый для понимания, анализа и эстетической оценки музыкальных произведений. В качестве четвёртого условия рассматривается реализация эстетической и этической составляющих музыкального образования в их единстве. Красота включённых в школьную программу музыкальных произведений должна способствовать нравственному воспитанию детей и подростков. Так, песни о Родине, её величии, о красоте её природы обладают большим потенциалом в решении задачи воспитания патриотизма. Реализация на занятиях нравственного потенциала музыкальных произведений чрезвычайно важно с точки зрения эстетического воспитания обучающихся, поскольку единство доброго и прекрасного составляет фундаментальную основу классических и современных концепций эстетического воспитания.

Создание перечисленных условий призвано обеспечить наиболее полную реализацию возможностей общего музыкального образования в решении задач эстетического воспитания обучающихся.

Вышесказанное является основанием для выделения возможностей общего музыкального образования в решении задач эстетического воспитания обучающихся. С целью представления данных возможностей в систематизированном виде целесообразно выделить три группы задач эстетического воспитания.

Первая группа включает задачи эстетического просвещения обучающихся, которые позволяют реализовать познавательную и дидактическую функции музыкального искусства. При решении этих задач общее музыкальное образование создаёт условия для передачи школьникам и студентам знаний о музыке как виде искусства, её эстетической ценности, формирует у них эстетическое мышление, систему эстетических взглядов с помощью специфических выразительных средств; знакомы обучающиеся с культурным многообразием страны и мира, формирует представление об эстетическом богатстве окружающего мира и внутреннего мира человека, позволяет увидеть разные формы проявления прекрасного; придаёт эстетическому развитию обучающихся образовательную широту и нравственную направленность.

Вторая группа объединяет задачи, связанные с формированием у школьников и студентов системы ценностно-смысловых отношений, и соотносится с аналитической и формирующей функциями музыкального искусства. Решение этой группы задач обеспечивается тем, что музыкальное образование благодаря единству эстетической и этической составляющей ориентирует человека в мире ценностей; помогает обучающимся обнаружить, эмоционально пережить и осмыслить проблемы бытийного характера; формирует и развивает эстетический вкус и целостное эстетическое

мировосприятие; способствует гармонизации внутреннего мира человека; благодаря транслируемому музыкальными произведениями эстетическому идеалу способствует формированию целостной личности.

Третья группа задач эстетического воспитания направлена на включение обучающихся в творческую деятельность «по законам красоты» и реализует коммуникативную функцию и функцию социализации. Возможности общего музыкального образования в решении этой группы задач заключаются в том, что оно позволяет школьникам и студентам овладеть средствами художественного общения (а именно выразительными средствами музыки); стимулирует творческую и социальную активность личности, ориентирует её на приведение мира в соответствие с отражённым в музыке эстетическим идеалом; готовит обучающихся к взаимодействию и сотрудничеству в современном социокультурном пространстве (в процессе индивидуального и хорового исполнительства, реализации разнообразных социальных и культурологических проектов и т.п.)

Возможности общего музыкального образования в решении задач эстетического воспитания обусловлены единой ценностно-смысловой природой эстетического воспитания и музыкального искусства и реализуются благодаря корректной, научно обоснованной организации образовательного процесса в системе общего музыкального образования.

Список литературы:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества М: «Искусство», 1986. 445 с.
2. Боров Ю.Б. Эстетика. М., 2002. 511 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. 879 с.
4. Дин Чжэн, Гао Циньянь. Размышления о психологических основах взаимодействия в процессе эстетического воспитания в системе высшего образования // Journal of China University of Forestry and Technology (Social Science Edition). 2011. № 4. С. 137-139 (на кит. яз.)
5. Е Лан. Эстетические принципы. - Пекин: Пекинский университет, 2009. 406 с. (на кит. яз.)
6. Оуян Пэнтин. Просветительские аспекты конфуцианства и музыкальное образование // Литература (Теоретическое издание). 2010. № 6. С. 8-10 (на кит. яз.)
7. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. М.: Республика, 1994. 464 с.
8. Сюе Хун. Эстетическое воспитание и развитие студентов колледжа // Журнал Чунцинского университета (общественные науки). 2017. № 23(5). С. 131-137 (на кит. яз.)
9. Сюй Бихуэй. Эстетическое воспитание: жизненное и эмоциональное воспитание // Институт философии Китайской академии общественных наук. Философские исследования. 1996. № 12. С. 21-33 (на кит. яз.)
10. У Билин. Эстетические особенности национальной вокальной музыки в современном Китае // Научный журнал института Дали. 2008. №7(9). С. 67-70 (на кит. яз.)
11. Чжан Лицзюнь. Взаимосвязь эстетического воспитания и музыкального образования в средней школе // Northern Music. 2018. № 3. С. 164-165 (на кит. яз.)
12. Чжао Линли. Продвижение ценности жизни - новая теория современного эстетического воспитания. Чэнду: Сычуань Education Press, 1991. 103 с.